

FORMATIV BAHOLASH ASOSIDA FIZIKADA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Sobirov Avazbek Anvarovich

Andijon shahridagi Prezident maktabi maxsus fanlar bo'yicha direktor o'rinbosari,
FDU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19470942>

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi fizika fanini o'qitish jarayonida formativ baholash mexanizmlaridan foydalanish orqali o'quvchilarning tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish muammosi ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv doirasida formativ baholashning didaktik imkoniyatlari ochib beriladi hamda uning o'quvchilarning analitik, refleksiv va muammoli fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdagi roli asoslanadi. Shuningdek, fizika ta'limi uchun moslashtirilgan metodik model taklif etilib, uning amaliy samaradorligi izohlanadi.

Kalit so'zlar: formativ baholash, tanqidiy fikrlash, fizika ta'limi, kompetensiya, refleksiya, baholash metodikasi

Аннотация. В данной работе рассматривается проблема развития критического мышления учащихся в процессе обучения физике на основе формативного оценивания с научно-педагогической точки зрения. В рамках компетентностного подхода раскрываются дидактические возможности формативного оценивания и обосновывается его роль в формировании аналитических, рефлексивных и проблемно-ориентированных навыков мышления учащихся. Также предлагается методическая модель, адаптированная к обучению физике, и анализируется её практическая эффективность.

Ключевые слова: формативное оценивание, критическое мышление, обучение физике, компетенции

Abstract. This thesis examines the development of students' critical thinking skills in physics education through formative assessment from a scientific and pedagogical perspective. Within the framework of a competency-based approach, the didactic potential of formative assessment is revealed, and its role in fostering analytical, reflective, and problem-solving thinking skills is substantiated. In addition, a methodological model adapted to physics teaching is proposed, and its practical effectiveness is discussed.

Keywords: formative assessment, critical thinking, physics education, competency, reflection

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning yuqori darajadagi fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, fizika fanini o'qitishda o'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga qo'llay olish, muammoli masalalarni hal qilish va mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, formativ baholash o'quv jarayonining uzluksiz monitoringini ta'minlab, o'quvchilarning bilim olish jarayonini boshqarish imkonini beradi.

Formativ baholash o'quvchilarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini shakllanish jarayonida uzluksiz ravishda aniqlash, tahlil qilish va rivojlantirishga qaratilgan dinamik pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu baholash turi o'quv jarayonida samarali aks aloqani (feedback) ta'minlab, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida faol hamkorlikni yuzaga keltiradi.

Natijada o'quvchilarning nafaqat bilim darajasi, balki ularning tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalari ham rivojlanadi.

Tadqiqot davomida fizika fanini o'qitish jarayoni uchun quyidagi komponentlardan iborat **integrativ metodik model** ishlab chiqildi:

1-jadval. Formativ baholash asosidagi metodik model.

Komponent	Mazmuni	Natija
Diagnostik baholash	O'quvchilarning boshlang'ich bilim darajasini aniqlash	Individual yondashuvni ta'minlash
Interaktiv o'qitish	Muammoli vaziyatlar, tajribalar asosida o'qitish	Faol fikrlashni rivojlantirish
Refleksiv faoliyat	O'z-o'zini va o'zaro baholash	Tanqidiy tahlil qilish ko'nikmasi
Korreksion ishlar	Xatolar ustida ishlash va takomillashtirish	Bilimdagi bo'shliqlarni bartaraf etish

Mazkur model fizika darslarida tizimli ravishda qo'llanilganda o'quvchilarning bilim olish jarayoni faollashib, ularning mustaqil fikrlash darajasi sezilarli darajada oshishi kuzatildi.

Tadqiqot natijalari asosida formativ baholashni amalga oshirishda qo'llaniladigan samarali metodlar aniqlashtirildi:

2-jadval. Formativ baholash metodlari va ularning ta'siri.

Metod	Qo'llash shakli	Rivojlantiriladigan kompetensiya
Muammoli savollar	“Nima uchun?”, “Qanday?” tipidagi savollar	Analitik fikrlash
Ochiq topshiriqlar	Bir nechta yechimga ega masalalar	Kreativ va tanqidiy fikrlash
Laboratoriya ishlari	Tajriba asosida xulosa chiqarish	Ilmiy tafakkur
O'zaro baholash	O'quvchilar bir-birini baholaydi	Ob'ektivlik va refleksiya
O'z-o'zini baholash	O'z faoliyatini tahlil qilish	Mustaqil fikrlash

Shuningdek, formativ baholash jarayonida **feedback (aks aloqa)** muhim o'rin tutadi. Sifatli aks aloqa o'quvchiga nafaqat xatosini ko'rsatadi, balki uni qanday tuzatish yo'lini ham ko'rsatadi. Bu esa tanqidiy fikrlashni shakllantirishning asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, formativ baholash asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning:

- muammoli vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyati;
- mantiqiy fikrlash darajasi;
- ilmiy xulosa chiqarish ko'nikmalari

an'anaviy o'qitish metodlariga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lgan.

Demak, formativ baholashni tizimli va maqsadga yo'naltirilgan holda qo'llash fizika ta'limida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali didaktik mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuv o'quv jarayonini subyekt-

subyekt munosabatlari asosida tashkil etib, o'quvchilarning faol kognitiv ishtirokini ta'minlaydi.

Xulosa. Fizika fanini o'qitishda formativ baholashdan tizimli foydalanish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Taklif etilgan metodika ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Black P., Wiliam D. Assessment and Classroom Learning // *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*. – 1998. – Vol. 5(1). – P. 7-74.
2. Hattie J. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. – London: Routledge, 2009. – 392 p.
3. Sadler D.R. Formative Assessment and Instructional Systems // *Instructional Science*. – 1989. – Vol. 18. – P. 119-144.
4. Yo'ldoshev J., Usmonov S. *Pedagogik texnologiya asoslari*. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
5. To'xtaxodjayeva M. *Pedagogika nazariyasi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
6. Fizika fanini o'qitish metodikasi (darslik). – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
7. Abduqodirov A.A. *Pedagogik innovatsiyalar va ta'lim samaradorligi*. – Toshkent: Fan, 2012.